

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

QUEHACER PEDAGÓGICO DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA VENEZOLANA

Aleida Coromoto Montes Rodríguez [*]

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita. Estado Delta Amacuro. Venezuela
aleida_monte@yahoo.es

Recepción: 13- 05-2019 y Aprobación: 15- 06 -2019

Resumen

La educación universitaria se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se transforma, se enfrenta a un paradigma docente, a nuevos métodos y técnicas de enseñanza requeridos en un proceso de renovación pedagógica y mejora del sistema educativo, que persigue revisar y actualizar las formas de trabajo en las aulas universitarias, en especial, aquellas que se relacionen con las necesidades de la sociedad actual. Bajo esta perspectiva, en este artículo se pretende ofrecer a través de una breve reseña del pasado y del presente como ha sido el *quehacer pedagógico* del profesor universitario, entendiéndose como quehacer, las tareas diarias del docente en el aula; seguidamente describir los aspectos centrales de la investigación: (a) Pedagogía Contemporánea; (b) Pedagogía en la Universidad y, (c) Quehacer Pedagógico en la Universidad. Esta investigación será de gran aporte académico y a la sociedad en general, puesto que al articular estos aspectos centrales servirán para lograr un quehacer docente transformador, investigativo e innovador que este a nivel del nuevo reto para la educación universitaria.

Palabras Claves: Pedagogía contemporánea; pedagogía en la universidad; quehacer pedagógico en la universidad

Abstract

Higher education faces a series of challenges in a world that is transformed, it faces a teaching paradigm, new methods and teaching techniques required in a process of pedagogical renewal and improvement of the educational system, which seeks to revise and update the ways of working in university classrooms, especially those that relate to the needs of today's society. Under this perspective, this article intends to offer through a brief review of the past and the present as it has been the pedagogical task of the university professor, understanding as a task, the daily tasks of the teacher in the classroom; then describe the central aspects of the research: (a) Contemporary Pedagogy, (b) Pedagogy in the University, (c) Pedagogical Work in the University. This research will be of great academic contribution and to society in general, since by articulating these central aspects will serve to achieve a transformative, investigative and innovative teaching task that is at the level of the new challenge for higher education.

Key Words: Contemporary pedagogy; pedagogy in the university; pedagogical work in the university

Introducción

Cuando se habla del quehacer pedagógico del docente, se fija la mirada hacia las diferentes labores académicas propias que el docente debe realizar en el aula de clase. Pero, no solo es transmitir esos saberes en el aula, es también todas aquellas actividades que se puedan realizar fuera de ella que vayan en progreso de la familia, la comunidad, y por ende de la sociedad. De allí, que el docente debe mantener una postura, un discurso pedagógico permeable al cambio, ajustado al contexto de la época. Salir del esquema tradicional de la educación.

En este orden de ideas, “la educación superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se transforma, por ello debe revisar su misión y redefinir muchas de sus tareas reales, en especial, aquellas que se relacionen con las necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y superación continua” (Cáceres y otros, 2003, p.1).

Por otra parte, Pons (2005, p. 1) sostiene que para el año 1999, “los ministros de educación de 30 países europeos firmaron la *Declaración de Bolonia*, en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior donde se evidencia la voluntad política de mejorar la educación”. Es así, como con la creación de este sistema, las universidades desafían a un nuevo paradigma docente, con métodos y técnicas de enseñanza innovadoras del sistema educativo, con el fin reformar el trabajo en los escenarios universitarios.

Asimismo, es importante señalar que Patiño y Rojas (2009), realizaron un trabajo de campo en cuanto al desempeño de los docentes observando que los profesores le otorgan mayor atención al diseño del curso, a la preparación de las clases, a proveer información, a evaluar, y se centran mucho más en sus propias actuaciones que en las acciones de los estudiantes. En relación a lo planteado anteriormente, surge la necesidad de revisar y actualizar las tareas diarias del docente, para mejorar la calidad del profesional que egresa.

En este quehacer pedagógico del docente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación marcan uno de los factores del cambio social actual. Imprescindible para las formas actuales de conocimiento. Martí Pellón (2012) refiere que “esas tecnologías de la información y la comunicación son aportación técnica, nuevos usos y costumbres sociales que aprendemos en el día a día. Al respecto, se puede afirmar que es una herramienta de trabajo para mantenerse actualizado en las aulas universitarias” (p. 757).

Partiendo de lo expuesto, el propósito de este artículo es ofrecer a través de una breve reseña del pasado y del presente como ha sido el *quehacer pedagógico* del profesor universitario, entendiéndose como quehacer, las tareas diarias del docente en el aula; además reflexionar sobre cuáles son los retos de la pedagogía en la universidad para los tiempos recientes, seguidamente describir los aspectos centrales de la investigación: (a) pedagogía contemporánea, (b) pedagogía en la universidad y (c) quehacer pedagógico en la universidad.

El método seleccionado se inserta dentro de un estudio bibliográfico de tipo documental de carácter descriptivo, que implica, por una parte, tres procedimientos básicos: definición de los tipos de fuentes, determinación de los criterios de selección y elaboración del registro de fuentes; por la otra, implica tener presente tres criterios de selección: el de pertinencia de las fuentes, el de exhaustividad de las fuentes consultadas y el criterio de actualidad, que permita dar cuenta de los hallazgos más reciente sobre el tema de investigación.

La Pedagogía Contemporánea

En virtud de la temática, es importantes revisar algunas corrientes contemporáneas del área pedagógica y como ha influido en el quehacer docente. Al respecto, señala Cerezo (2007, p.10) que, con la intención de rediseñar las prácticas pedagógicas y la naturaleza del proceso enseñanza - aprendizaje, se han fortalecido varias tendencias contemporáneas del área pedagógica que según Contreras y Cols, (1996) son definidas como: los campos, corrientes o discursos que expresan, las líneas de fuerza en el pensamiento y/o en la práctica educativa. Es decir, *las corrientes pedagógicas contemporáneas* se refieren a las inclinaciones y/o teorías con una sola línea de investigación sobre la cual se realizan aportes permanentemente. Para Cerezo, (2007, p. 3) estas corrientes describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversos estudios.

El referente enunciado, lo que quiere significar es que con estos aportes permanentes a estas corrientes se van a permitir los cambios o los ajustes necesarios referidos a las líneas y a las prácticas de acuerdo al contexto y a la situación que para ese momento el mundo exige. Y visto de esta manera es una forma de actualizar el día a día del docente.

Continuando con las corrientes contemporáneas nombradas por Cerezo, está la corriente pedagógica liberadora de Freire Paulo (1962), quien propone una nueva mirada. Ya el estudiante no es visto como un ente pasivo sino, al contrario, como un ente activo, responsable de su propio aprendizaje. Los fundamentos de su propuesta pedagógica se basan en la formación integral del estudiante permitiendo el desarrollo de una persona creativo y crítico, debe estar centrado en el entorno, en el medio ambiente en el que se vive. Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje (Cerezo, 2007, p. 6).

En el mismo orden del contexto, se señalan como corrientes pedagógicas contemporáneas: La Corriente Pedagógica Tradicional (siglo XVIII-XX), que según Bonilla, citado por Borda y Ormeño(2010, p. 1) en su trabajo de investigación: *Las corrientes pedagógicas contemporáneas y los estilos de enseñanza en la educación física*, conciben a la educación como un acto exclusivamente académico, donde el docente transmite el conocimiento y el alumno asume un papel pasivo, de sumisión y obediencia. En el mismo sentido, Valer citado por Borda y Ormeño (2010, p. 82) señala que, como método se utiliza la clase magistral y como procedimiento didáctico, la exposición oral; en la evaluación se determina hasta qué nivel se han memorizado los conocimientos transmitidos al alumno.

Por otro lado, la llamada Escuela Nueva o Escuela Activa que fue un movimiento

pedagógico iniciado a finales del siglo XIX., surge como una reacción a la escuela tradicional y a las relaciones sociales que reinaban en esta época. La relación maestro - alumno era una relación de poder-sumisión en la que la función del educador era revelar las necesidades que tenían los alumnos de acuerdo experiencias de la vida diaria sin tomar en cuenta o sin importarle los conocimientos que pudiera adquirir de los libros. Entre los representantes más destacados de esta nueva corriente pedagógica se encuentran: Rousseau, Pestalozzi; Tolstoi; Dewey, Montessori; Ferrieri, Cousinet; Freinet; Piaget; Claparede y Decroly (Palacios, 1999).

En síntesis, se evidencia que las corrientes contemporáneas coinciden en que se debe dejar el esquema tradicional y proponer una nueva mirada. Situarse en el momento histórico y formar una pedagogía más humanista, crítica e integral. De acuerdo a lo planteado, el docente tiene el poder porque es quien dirige, quien suministra el conocimiento y el alumno debe dejar de ser sumiso porque solo recibe órdenes del docente, no ser repetidor de la información de lo aprendido; tiene un juicio crítico.

La Pedagogía en la Universidad

Primeramente, para Ortiz Ocaña (2009), "no es posible concebir el proceso enseñanza – aprendizaje en la actualidad sin que se estimule la creatividad de los estudiantes. El estudiante debe aprender a resolver los problemas de su vida, a ser más independiente aplicando los conocimientos aprendidos" (p. 4). Sin embargo, señala este autor, que "docentes universitarios todavía utilizan los métodos tradicionales en el proceso pedagógico no preparan a los estudiantes para ser competentes para desempeñarse ante la sociedad" (Ibídem). Por lo tanto, bajo este contexto, no se justifica que para estos momentos críticos del país con una realidad compleja, y retadora, donde se le exige a la docencia universitaria excelencia educativa todavía se utilicen métodos tradicionales.

En el mismo orden de ideas, Álvarez, citado por Ortiz Ocaña (2009), en su texto *Docencia universitaria* sostiene que existen dos leyes pedagógicas:

La universidad en la sociedad, que concreta la relación entre problema, objeto y contenido.

La educación mediante solución de problemas, que expresa la relación entre objetivo, contenido y método.

Teniendo en cuenta que el problema son todas aquellas interrogantes que están presentes en el objeto y los cuales el sujeto debe solucionarlos. Y que el objeto es el entorno comunitario, contexto social o familiar, el mundo productivo y laboral, todo lo que debe asimilar el estudiante (p.6).

Para el autor Álvarez debe existir una vinculación, entre la educación superior con la vida y el estudio con el trabajo, es decir, los estudiantes deben salir a buscar los problemas a la comunidad y tener una actitud crítica para buscar las soluciones aplicando los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje, preparándolos para el

nuevo mercado laboral.

En otro orden de ideas, López (2004 p. 68) en su trabajo de investigación aporta que uno de los desafíos para la educación superior en el siglo XXI, es lograr la articulación entre la teoría y la práctica para la formación de profesionales reflexivos. Esta investigación trata sobre la formación a través de la reflexión sobre la práctica profesional, impulsada en 1982, y que es puesta en práctica en la Universidad Santo Tomás, donde varias facultades forman a sus estudiantes en la reflexión desde la práctica profesional.

En este sentido, el autor López señala que, es un momento crítico en la formación del profesional, debido a que se crean las competencias, conocimientos, actitudes y habilidades del futuro profesional integral. La universidad prepara a sus egresados para que “respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y a las necesidades de la sociedad y del país” (p. 68).

Para citar otro autor con las mismas tendencias a una mirada nueva en la educación tenemos a Morán (2013), quien en su trabajo sobre: *Un nuevo profesional para una nueva sociedad* expone que las instituciones educativas tienen el compromiso de,

Formar profesionales por y para la comunidad; que expresen solidaridad, que tengan sentido de pertenencia, que se entienda y se sienta en los problemas del otro, y que ha de manifestarse a través de los programas de formación y de las actuaciones de los propios docentes. (p.3)

De manera pues, que el profesional del nuevo milenio debe “ser competente, honesto, confidencial, responsable, colaborador entre otras. Tener una actitud de dialogo” (Morán, 2013, p.3). Por lo que, el docente tiene un gran rol en la universidad como es el de preparar para la formación de los futuros educadores un profesional más humanista y práctico, crítico y analista.

El Quehacer Pedagógico en la Universidad

Para el trabajo académico, el día a día del docente es esencial y la presencia de los educandos es vital. De ahí que, “no hay docencia sin discencia” (Freire, 2004, p. 12) es decir, no hay formación sin educandos, y es en esta relación que se sustenta el proceso de enseñanza, que solo apunte a la “transferencia conocimientos sino crear las posibilidades de su producción o construcción, aprendiendo al enseñar y enseñando al aprender. También, enseñar a pensar correctamente” (Freire, 2004, p.13); ser docentes y estudiantes “críticos, tener curiosidad como búsqueda de algo por esclarecer, por algo que nos llame la atención y queremos respuestas. No habrá creatividad sin la curiosidad que nos mueve (Op. cit. p.16). Así que, que las tareas principales de la práctica educativa- progresista, es que el educador de hoy día debe aprender-enseñar de manera crítica, con la presencia de educadores y de educandos creadores, humildes y persistentes.

Sobre este punto, es importante leer a Freire (2006):

La tarea coherente del educador que piensa acertadamente es, mientras ejerce como ser humano es la práctica irrecusable de entender, desafiar al educando con quien se comunica y a quien comunica, a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado. No hay entendimiento que no sea comunicación e intercomunicación y que no se funda en la capacidad de diálogo. Por eso el pensar acertadamente es dialógico y no polémico. (p. 18)

Bajo esta mirada el docente debe ser un educador progresista, competente, saber de cultura, política, de moral, conocimientos generales y específicos de su propia actividad, tener una actitud de dialogo, discutir las actividades que se investigan en el aula. Debe además tener sensibilidad, reflejar la alegría necesaria del quehacer docente.

Conclusiones

Sabiendo que el docente es la persona que representa al actor principal del cambio en las universidades lo relativo a los conocimientos, que posee habilidades y destrezas necesarias para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje con la misión de impulsar el desarrollo social y científico-tecnológico de la sociedad , no solo cumple actividades en el aula, tiene además un compromiso social, un compromiso con el entorno, para así, transformar las necesidades personales y sociales en oportunidades de aprendizaje.

En los procesos formativos de los docentes universitarios en las instituciones de educación universitaria, todavía existen quienes utilizan los métodos tradicionales en el accionar académico. El estudiante no es formado para ser competente y crítico ante la sociedad. Por esto, es que se busca nuevas tendencias contemporáneas que fortalezcan al proceso enseñanza – aprendizaje. Estas corrientes se caracterizan porque el docente es quien transmite el conocimiento y el alumno repite la información de lo aprendido, de forma pasiva. No hay un acto dialógico entre docente-alumno.

En esa perspectiva, el quehacer pedagógico del docente, es el día a día de la actividad en los escenarios académicos, tiene que ver con la evaluación, planificación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de las diferentes estrategias de aprendizaje para la generación de saberes en los diferentes contextos de toda institución. Por consiguiente el quehacer pedagógico del docente universitario debe responder a nuevos retos, donde las actividades académicas de formación e investigación sean dinámicas, con una respuesta efectiva y de calidad a los ciudadanos.

Con esta nueva concepción de lo que debe ser el día a día del docente, está claro que debe haber un empoderamiento con la institución, con los estudiantes. Sentir, valorar y trabajar con esfuerzo, amor y dedicación en todos aquellos escenarios de educación universitaria para lograr ese profesional humanista, creativo, investigador e innovador

que nuestro país se merece.

Nota:

[*] Medico. M.Sc. en Medicina Ocupacional. Especialista en Salud Pública. Docente Universitaria en Enfermería y Terapia Ocupacional. Doctorante en Ciencias de la Educación – UPEL-IMPM

Referencias

- Borda, H. y Ormeño, T. (2010). *Las corrientes pedagógicas contemporáneas y los estilos de enseñanza en la educación física*. Investigación Educativa. Vol. 14 N^a 26. Disponible: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2010_n26/a07.pdf
- Cáceres M.; Lara, D; Iglesias, C.; García, R.; Bravo, G.; Cañedo, C, y Valdés Chaviano, O. (2013). *La formación pedagógica de los profesores universitarios. Una propuesta en el proceso de profesionalización del docente*. Revista Iberoamericana De Educación, 33(1), 1-15. Recuperado a partir de <https://rieoei.org/RIE/article/view/2900>. Vol. 33 Núm. 1 (2003): Número especial
- Cerezo, H. (2007). *Corrientes pedagógicas contemporáneas*. Odiseo, revista electrónica de pedagogía, 4, (7). <http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html>
- Freire, Paulo. (2006). *Pedagogía de la autonomía*. Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores, S.A. Disponible en: <https://books.google.co.ve/books?id=OYK4bZG6hxC&printse=frontcover>
- López, M. (2004). *Características de la reflexión de estudiantes de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga*. Revista Temas. Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Disponible en: <https://books.google.co.ve/books?id=HTgYrMpDBJIC&pg>
- Morán, J. (2018) Un nuevo profesional para una nueva sociedad. Respuestas desde la educación médica: la formación basada en competencias. Disponible en: <https://books.google.co.ve/books?id=uvrwdwaaqbaj&printse=frontcover>
- Ortiz Ocaña. (2009). *Docencia universitaria*. Disponible en: https://books.google.co.ve/books?id=AWYDrJRR1cQC&printsec=frontcover&source=gs_l__ge_summaryr&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Patiño, L. y Rojas, M. (2009). *Subjetividad y subjetivación de las prácticas pedagógicas en la universidad*. Educación y Educadores vol. 12, núm. 1, pp 93-105 Universidad de La Sabana Cundinamarca, Colombia. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/834/83411512007>
- Martí Pellón. (2012). *Criterios de Evaluación de Sitios Web*.
- Pons, Juan de Pablos. (2005). *El espacio europeo de educación superior. Un reto para la universidad*. Editor General de la Revista Fuentes. Universidad de Sevilla